

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM BREVE ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

 DOI: 10.5281/zenodo.6566859

Cleonice de Oliveira Ramos

Pedagoga/área-Orientação Educacional, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO. Pedagoga. E-mail: cleonice.ramos@ifto.edu.br.

André de Oliveira Moura Brasil

Professor da Rede Municipal de Educação de Araguaína-TO. Pedagogo. E-mail: andreombrs@hotmail.com.br.

Irani Alves Nogueira do Nascimento

Pedagoga/área-Orientação Educacional do Campus Araguaína, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO. Pedagoga. E-mail: irani.nascimento@ifto.edu.br.

Resumo: Este estudo busca apresentar os conceitos e categorias abordados na Educação do Campo, como sujeitos do campo, escola do campo, currículo da escola do campo, ampliando a compreensão dos aspectos históricos gerais, legais e filosóficos que envolvem esses conceitos. Para a explanação da temática realizou-se um estudo bibliográfico com a articulação das ideias apresentadas por Leite (1999), Caldart (2004), Freire (1983), Arroyo (2011), e Bourdieu (1989), os quais abordam a categoria da educação do Campo, ancoradas nos estudos de outros autores. A necessidade de um maior entendimento sobre o tema em estudo surgiu a partir da intenção de conhecer e entender melhor a concepção de sujeito do campo como pessoas que trazem na sua trajetória uma história cheia de sentido e, que precisam ser compreendidas em suas particularidades, respeitadas sua individualidade, enquanto cidadãos que lutam pelo reconhecimento de seus direitos ao longo da história. Houve muitos avanços a partir de discussões e leis que se reportaram à Educação do Campo para torná-la um direito, considerando as características dos sujeitos do campo, a partir de sua cultura na tentativa de demarcar sua territorialidade. Mas para que se torne uma realidade é primordial a elaboração de um currículo voltado a essas especificidades.

Palavras-chave: Educação do Campo. Cultura. Sujeitos do Campo.

Abstract: This paper seeks to present the concepts and categories addressed in Rural Education, such as rural subjects, rural school, rural school curriculum, expanding the understanding of general historical, legal and philosophical aspects involving these concepts. To explain the theme, a bibliographical study was conducted with the

articulation of the ideas presented by Leite (1999), Caldart (2004), Freire (1983), Arroyo (2011), and Bourdieu (1989), which address the category of rural education, anchored in the studies of other authors. The need for a greater understanding of the subject under study arose from the intention to know and better understand the conception of rural subjects as people who bring in their trajectory a history full of meaning and who need to be understood in their particularities, respecting their individuality, as citizens who fight for the recognition of their rights throughout history. There were many advances from discussions and laws that reported to the Field Education to make it a right, considering the characteristics of the people from the field, from their culture in an attempt to demarcate their territoriality. But for it to become a reality, it is essential to develop a curriculum focused on these specificities.

Keywords: Field Education. Culture. Rural People.

INTRODUÇÃO

Este estudo busca apresentar os conceitos e categorias abordados na Educação do Campo, como sujeitos do campo, escola do campo, currículo da escola do campo, ampliando a compreensão dos aspectos históricos gerais, legais e filosóficos que envolvem esses conceitos. A necessidade de um maior entendimento sobre o tema em estudo surgiu a partir da intenção de conhecer e entender melhor a concepção de sujeito do campo como pessoas que trazem na sua trajetória uma história cheia de sentido e, que precisam ser compreendidas em suas particularidades, respeitadas sua individualidade, enquanto cidadãos que lutam pelo reconhecimento de seus direitos ao longo da história. A escola é uma instituição social historicamente encarregada de socializar os conhecimentos acumulados ao longo da história. Com a mudança de paradigma social, ela tem papel fundamental quanto à construção de um ambiente educativo que considere o desenvolvimento das pessoas não só por meio da integração dos diferentes processos formativos, mas valorizando o processo educativo, direito universal dos diversos grupos humanos dando-lhes o direito a uma formação. O estudo torna-se relevante, considerando a importância de compreender como ocorreu processo de surgimento da Educação no Campo bem como seus avanços e perspectivas. Houve muitos avanços a partir de discussões e leis que se reportaram à Educação do Campo para torná-la um direito, considerando as características dos sujeitos do campo.

ASPECTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

A escola é uma instituição social historicamente encarregada de socializar os conhecimentos acumulados ao longo da história. Com a mudança de paradigma social, ela tem papel fundamental quanto à construção de um ambiente educativo que considere o desenvolvimento das pessoas não só por meio da integração dos diferentes processos formativos, mas valorizando o processo educativo, direito universal dos diversos grupos humanos dando-lhes o direito a uma formação.

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais humano e avançado no mundo (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011, p. 14).

Na perspectiva de abrir os horizontes, a escola contribui com a Educação e esta é considerada por Bourdieu (1989) um dos bens simbólicos, cujo acúmulo concentra-se tanto nas estruturas do pensamento dos indivíduos, quanto nas manifestações externalizadas por suas ações. Nesse entendimento, é pertinente considerar tanto o pensamento do indivíduo quanto as ações realizadas por ele, no contexto em que está inserido, para propiciar-lhe uma educação que satisfaça suas necessidades, o que muitas vezes não acontece com os indivíduos que vivem no campo.

Segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação Básica 36/2001, homologado em 2002, a Educação do Campo acontece em espaços denominados rurais e relaciona-se a todo espaço educativo que se dá em floresta, agropecuária, minas e da agricultura. Nesse sentido, o campo "é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana." (BRASIL, 2002)

Essa educação surge como forma de resgatar uma dívida histórica que valorizava e contribuía para a preservação das pacificidades culturais, econômica, religiosa e social dos sujeitos do campo. Assim, em consonância com Santos (2017, p. 212), compete à Educação do Campo, "[...] fomentar reflexões que acumulem forças e produção de saberes que contribuam para negar e desconstruir o imaginário coletivo acerca da visão hierárquica que há entre campo e cidade."

Sabe-se que durante um longo percurso, a formação voltada às classes populares do campo, estabeleceu vínculo com um modelo “importado” da educação urbana, desconsiderando os valores presentes no meio rural. O campo era estigmatizado na sociedade brasileira, prevalecendo preconceitos e estereótipos que perduraram e ainda possuem resquícios nos dias de hoje. Segundo Leite (1999, p.14), a educação rural brasileira, “[...] por motivos socioculturais, sempre foi relegada a planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político - ideológica, [...]”. Isso é coisa de gente da cidade.”

Um incansável percurso de lutas e discussões organizados por movimentos sociais, das entidades, representações civis, sociais e por sujeitos do campo, foi fundamental tanto para superação da educação rural, vislumbrada apenas como uma formação mercadológica, quanto para a recente concepção de Educação do Campo. Mudanças em relação à compreensão desse conceito ultrapassam a simples nomenclatura, pois, para Medeiros, Sousa e Mesquita (2013), resulta em uma visão politicamente focada na busca pelos direitos sociais e na defesa da educação, sociedade e desenvolvimento, os quais são imprescindíveis para que se concretizem projetos políticos pedagógicos, que tem a pretensão de ir ao encontro da realidade das populações do campo para suprir suas necessidades.

Dessa feita, a Educação, enquanto bem simbólico, precisa ser concebida como um direito garantido aos cidadãos, especificamente àqueles que vivem no campo, porém os saberes apresentados pelas escolas do campo precisam ser contextualizados a partir de sua realidade, abrangendo as diversas características populacional e valorizando sua diversidade para, assim, quebrar o paradigma da hierarquia que valorizava a cidade em detrimento do campo.

Além disso, na construção do processo educativo que considere os sujeitos sociais, faz-se necessário fortalecer a identidade da escola do campo, ancorada em sua realidade, nos saberes dos estudantes, na memória coletiva das pessoas, nos movimentos sociais sindicais, conforme explana o art.2º, parágrafo único, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.

SUJEITOS E EDUCAÇÃO DO CAMPO NO SÉCULO XXI

Grandes desafios são perceptíveis no século XXI quanto à efetivação da Educação do Campo, como, por exemplo, pensá-la a partir das particularidades dos sujeitos do campo. Em 1998, foi realizada, com diversas parcerias, a 1ª Conferência Nacional por uma educação básica do campo MST – UNESCO/CNBB. (ARROYO, FERNANDES, 1999). Em 2002, as diretrizes operacionais foram aprovadas, trazendo um pequeno avanço. Nesse contexto, percebe-se que a Educação do Campo esteve às margens da política educacional brasileira e somente entre as décadas de 1980 e 1990 aconteceram tímidas mudanças nessa área. As diretrizes operacionais das escolas do campo foram instituídas a partir do reconhecimento do modo próprio tanto de vida social quanto de utilização do espaço do campo na sua diversidade, para a constituição da identidade da população rural. (BRASIL, 2002)

As características peculiares desse contexto fomentam a composição da identidade da população rural, porém a Educação do Campo tem sido marginalizada historicamente no que diz respeito à construção de políticas públicas voltadas para esse setor. Sendo perceptível apenas políticas compensatórias, pois o seu currículo é trabalhado a partir de um norteamo totalmente urbanístico e, na maioria das vezes, deslocado das reais necessidades do campo em suas especificidades. (ROCHA, PASSOS e CARVALHO, 2013, p.23) É urgente discutir a Educação do Campo em suas especificidades, levando em consideração os saberes, a cultura e a dinâmica do cotidiano daqueles que vivem no campo.

Para a Caldart (2004) é de suma relevância que a Educação do Campo resgate a tradição pedagógica, uma vez que ela "[...] nos ajuda a pensar a cultura como matriz formadora, e que nos ensina que a educação é uma dimensão da cultura, que a cultura é uma dimensão do processo histórico, [...]", havendo, portanto, uma relação entre a cultura, a educação e o processo histórico articulados nos processos pedagógicos, os quais são "[...] constituídos desde uma cultura e participam de sua reprodução e transformação simultaneamente" (2004, p. 09).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9.394/96) estabelece, em seu artigo 28, o reconhecimento da diversidade e a singularidade do campo. Vários aspectos legais estabelecem orientações para atender esta realidade, de modo a “adequar” as suas especificidades, como exemplificam os artigos 23, 26 e

28, que tratam das questões de organização escolar e pedagógicas. Na LDB (1996), em seu artigo 28, traz as seguintes normas para educação no meio rural.

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

- I. conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
- II. organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
- III. adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996).

A necessidade de se pensar uma legislação específica voltada à educação dos povos do campo, levando em conta seu contexto, em termos de cultura, maneira de conceber o tempo, espaço, meio ambiente, modo de vida, organização familiar, trabalho, amparado pelo artigo 28 da LDB, o qual cita que a oferta da educação básica para população rural deve ser adaptada, adequada as suas particularidades da vida rural de cada região (com metodologia, avaliação, calendário diferenciado).

No que diz respeito à construção do projeto institucional direcionado às escolas do campo, conforme enfatiza o art. 4º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002, p. 34), este corresponde a um “[...] espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável.” Assim, é preciso considerar as peculiaridades da vida no campo voltadas ao trabalho e aos aspectos sociais, econômicos e sustentáveis.

Quanto ao currículo das Escolas do Campo, a sua elaboração precisa relacionar-se diretamente com a vivência, bem como com a experiência dos indivíduos do campo e, assim, viabilizar a construção e o aprimoramento de competências e habilidades salutaras à ampliação de atividades que contemplem aspectos sociais, culturais e produtivas do meio. (LIMA, 2013)

Nesse contexto, é de relevância ímpar estabelecer uma relação entre a escola e a vida no campo, tendo em vista que os sujeito que ali vivem “[...] precisam de um ensino que os motivem, que dê oportunidades, que privilegie uma aprendizagem de qualidade e significativa a partir da realidade e do trabalho cotidiano”, conforme expõe Sassi (2014, p. 28).

Com relação a esse sujeito, é pertinente estabelecer uma relação entre ele e o conhecimento a partir de sua curiosidade frente ao mundo, uma vez que o conhecimento depreende uma ação metamórfica do sujeito sobre sua realidade, o que requer uma busca incessante de conhecimento além da “[...] reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato.” (FREIRE, 1983, p. 16)

Destarte, para a implementação de uma educação do campo que esteja atenta as reais necessidades dos sujeitos envolvidos no processo educativo, é necessário levar em considerações algumas concepções como: concepção de mundo que respeite a particularidade desses sujeitos como a história de vida, seu jeito peculiar, sua forma de se organizar e atuar em associações, bem como seu modo alternativo de sobrevivência mediante as relações capitalistas; Concepção de escola, enquanto um espaço que proporcione a ampliação dos conhecimentos, que seja um local onde ocorra a articulação entre o conhecimento científico e a vida cotidiana, fazendo o intercâmbio entre o novo e a realidade vivida pelo sujeito educando. Já em relação à concepção de sujeito do campo é preciso que se valorize a identidade do indivíduo campo, sua cultura, conhecimento e vê-lo como um sujeito importante na e para a sociedade.

Mas, infelizmente, muitas vezes, essas concepções não são consideradas e a educação do campo não consegue demarcar sua territorialidade, para, assim, ratificar a cultura de um grupo social que compõe aquele *lócus*. Fazendo uma analogia aos estudos de território, para além das fronteiras físicas onde esse território é povoado por ideias e concepções de conhecimento e poder que predominam no âmbito escolar, prevalecendo as ideias da escola urbanística, pode-se afirmar que os sujeitos do campo são desterritorializados no campo das ideias, costumes, hábitos e tradições, sendo, assim, obrigados a aprender a cultura da escola urbana.

Assim, como os povos civilizados se preocupam em definir as fronteiras físicas do seu espaço, eles também se preocupam em definir as ideias que prevalecem no campo intelectual delineando seu espaço e território, definindo seu campo de atuação por meio de política, social ou cultural. Em contrapartida, enquanto aos sujeitos do campo não for permitido demarcar suas territorialidades, eles ficarão alheios ao

processo educativo. Para reverter essa situação é pertinente reestruturar o currículo voltado à Educação do Campo.

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

A partir das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das escolas do campo, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2002, houve um avanço importante nessa modalidade de educação, entende-se, então, que a educação só evolui com a consciência dos direitos políticos e sociais. "Muitas práticas educativas não formais enfatizam a reflexão e o conhecimento das pessoas e grupos sobre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais." (BRASIL, 2018, p.28) Nesse sentido, as escolas do campo possuem suas especificidades, podendo realizar as adequações necessárias ao elaborar sua proposta pedagógica, partindo do pressuposto de que esse *lócus* tem a função de socializar o conhecimento científico construído ao longo da história da humanidade.

Cumprindo, assim, a missão de trabalhar o senso crítico do sujeito a partir do desenvolvimento de sua criticidade perante os fatos sociais em interação com meio onde está inserido, para que, a partir do conhecimento, o homem do campo torne-se um ser que transforme a realidade vivida. Vale destacar que o homem torna-se humano nessa interação, uma vez que a natureza humana não é inerente ao seu aparato biofísico, sendo produzida por ele nas relações tanto sociais, quanto culturais e históricas, as quais são estabelecidas ao longo da trajetória de vida do homem e apresentadas a ele durante o trabalho educativo que, segundo Saviani, "[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens" (2008, p.13).

Cabe trazer à baila o posicionamento de Caldart (2004, p. 8-9) quando afirma que "A cultura também forma o ser humano e dá as referências para o modo de educá-lo; são os processos culturais que ao mesmo tempo expressam e garantem a própria ação educativa do trabalho, das relações sociais, das lutas sociais [...]". Essas referências norteiam a ação educativa que precisa considerar o cotidiano dos sujeitos bem como serem contempladas no currículo escolar da Educação do Campo.

Assim, é preciso trazer o currículo para a discussão, como por exemplo o cotidiano dos alunos, não apenas usá-lo como exemplo para ilustrar o conhecimento científico, mas analisar as práticas cotidianas e ver os mecanismos que oprimem,

excluem, hierarquizam o saber escolar do campo. Dessa maneira, pela hierarquização do currículo escolar, a partir de “códigos culturais” que não são dominados pelos sujeitos do campo, pode-se acarretar, de certa forma, a cultura dominante no bojo escolar. Além do mais, o discurso dominante, no meio escolar, nem sempre representa os sujeitos do campo, considerados membros de uma mesma cultura, os quais,

[...] compartilham conjuntos de conceitos, imagens e ideias que lhes permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os mesmos “códigos culturais”. Deste modo, pensar e sentir são em si mesmos “sistemas de representação”, nos quais nossos conceitos, imagens e emoções “dão sentido a” ou representam – em nossa vida mental – objetos que estão, ou podem estar, “lá fora” no mundo. (HALL, 2016, p. 23).

Dessa maneira, é necessário estabelecer um diálogo entre as disciplinas escolares e até fora delas, pois se entende que só elas não dão conta de todos os saberes escolares, provendo, assim, uma discussão criativa. Não significa também que os conteúdos do currículo serão excluídos, até porque muitas pessoas terão acesso a esse tipo de saber somente na escola.

Pode-se, também, implementar uma discussão coletiva e democrática, tendo em vista que, em conformidade com Queiroz (2011, p. 42), é imprescindível uma interação entre escola, família, comunidade e meio socioprofissional, com o intento de construir os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas do campo, pois para o referido autor, “[...] o ensino exige certas condições de aprendizagem intimamente ligadas à realidade da vida no seu conjunto.”

Vale mencionar, também, outras formas de organizar o currículo considerando o tempo, o espaço escolar, a avaliação, as relações com a comunidade e com os movimentos sociais, pois, de acordo com Lima (2013), há um consenso entre os educadores e as pessoas ligadas a Movimentos Sociais quanto à necessidade de se elaborar projetos relacionados às especificidades do meio rural. Entretanto, isso é um desafio para muitas escolas brasileiras tendo em vista a existência de diversas necessidades e anseios em um mesmo grupo.

Todavia é válido experimentar a escola como *lócus* para discutir e promover modos de vida cooperativo, crítico, criativo e reflexivo. Afinal, a escola tem por fim preparar o indivíduo para o prosseguimento dos estudos e fornecer elementos mínimos que lhe permita participar da aventura do conhecimento genuíno, atribuições

que caracterizam a educação que é, segundo Zanetic (1989, p. 16), “[...] um processo permanente de estudo e reflexão”. Por ser algo contínuo e inacabável, é preciso que o currículo da escola forneça um mínimo de conhecimento básico que dê ao indivíduo a possibilidade de auto educar-se.

O referido autor apresenta alguns itens a serem questionados durante o processo de construção do currículo escolar, são eles:

I- Do conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade o que deve ser selecionado para ser ensinado na escola?

II-Essa seleção permite que um cidadão contemporâneo entenda melhor o universo em que vive no sentido de abarcar a sua localização no espaço e no tempo, seu papel na produção, o conhecimento do mundo físico, o funcionamento básico de seu corpo e de sua mente, as potencialidades de seu país, o funcionamento do Estado e as razões da organização social reinante e sua possível transformação, etc., etc.?

III-Essa seleção vai ser útil no seu trabalho de tal forma a torná-lo um trabalhador flexível e não apenas um mero apêndice da máquina?

IV-Esse conhecimento selecionado vai ajudá-lo a usufruir suas horas de lazer?

V- Esse conhecimento é útil no prosseguimento dos estudos?

As inquietações expressas por meio de perguntas acima elencadas, ajudam a encontrar as reais necessidades de determinado grupo social a serem contempladas no currículo, para que o conhecimento adquirido no processo educativo contribuía para a formação integral do indivíduo, a partir do contexto em que ele está inserido, considerando a cultura enquanto elemento fundamental para a Educação de Campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Construir uma Educação do Campo significa pensar numa escola pautada no enriquecimento de experiências de vida, uma reconstrução dos modos de vida, pautada na ética da valorização humana e respeito à diferença. Uma escola que proporcione a seus alunos, condições de criticarem e refletirem enquanto cidadãos sobre o lugar onde vivem. Arroyo (2001, p. 251), diz que: “Não se pode perder o sonho de uma escola do campo específica e alternativa. Pois, se perdermos os sonhos, perder-se-á o ofício de educar e aprender”.

A escola deve ser vista não apenas como um armazém de conhecimento extraído dos livros, mas como articuladora de outros saberes, reconhecendo e valorizando os saberes que o estudante traz para a sala de aula, assim como de suas famílias e comunidades em geral. Mesmo sabendo que a escola, desde os primórdios, ocupa um território ou espaço de poder, onde são articulados nas suas tessituras

ações que revelam, de certo modo, poder que é disseminado pelas ideias, necessário se faz valorizar as formas diversas de manifestação cultural, social, econômica e religiosa, dos sujeitos do campo para não correr o risco de desterritorializar esses povos em suas ideias e práticas culturais ao longo de sua história.

Para tanto, se faz necessário a constituição de um currículo que contemple essa realidade e que precisa considerar a cultura e os valores das pessoas que vivem no campo, na perspectiva de garantir tanto o Direito à Educação, legalmente amparada, quanto a formação do cidadão para que se torne criativo e reflexivo no meio em que está inserido.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G; CALDART, R. S; MOLINA, M. C. (Org.) **Por uma educação do campo**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2011.

BOURDIEU, P. **O Poder Simbólico**. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil S.A, 1989.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo**, 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13800-rceb001-02-pdf&category_slug=agosto-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 20 de nov. 2019.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN**. Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.

_____. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CEB 36/2001**. Publicado no Diário Oficial da União de 13/3/2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6803-pceb036-01&Itemid=30192. Acesso em: 20 de nov. 2019.

_____. **Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos**. Ministério dos Direitos Humanos, Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf>. Acesso em: 20 de nov. 2019.

CALDART, R. S. **Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico da Educação do Campo**: março de 2004. Disponível em: <file:///C:/Users/WIN7/Downloads/3644-11704-1-SM.pdf>. Acesso em: 20 de nov. 2019.

FREIRE, P. **Extensão ou comunicação?** 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1983.

HALL, S. **Cultura e representação**. Organização e revisão técnica: Arthur Ituassu; Tradução: Daniel Miranda e William Oliveira. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Apicuri, 2016.

LEITE, S. C. **Escola Rural: Urbanizações e políticas educacionais**. São Paulo: Cortez, 1999.

LIMA, E. de S. Educação do Campo, Currículo e Diversidades Culturais. **Revista Espaço do Currículo**, v. 6, n. 3, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/view/18998/10545>. Acesso em: 20 de nov. 2019.

MEDEIROS, L. B.; SOUSA, J. K. A.; MESQUITA, M. A. **Educação Rural e Educação do Campo: Interrogações à Universidade**. Disponível em <http://www.uespi.br/prop/XSIMPOSIO/TRABALHOS/PRODUCAO/CIENCIAS20>. Acesso em 20/05/2019.

QUEIROZ, J. B. P. de. A educação do campo no Brasil e a construção das escolas do campo. **REVISTA NERA**, n. 18, p. 37-46, 2011. Disponível em: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1347>. Acesso em: 20 de nov. 2019.

RAFFESTIN, C. **Por uma Geografia do Poder**. Tradução de Maria Cecília França. São Paulo (SP): Ática, 1993.

ROCHA, E. N.; PASSOS, J. C. e CARVALHO R. A. **Educação do Campo: Um olhar panorâmico**, 2013. Disponível em: <http://www.forumeja.org.br/ec/files/Texto%20Base%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campo.pdf>. Acesso em: 20 de nov. 2019.

SASSI, J. S. **Educação do Campo e Ensino de Ciências: a horta escolar interligando saberes**. Rio Grande/RS: Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde - FURG, 2014. {Dissertação de Mestrado}. Disponível em: Disponível em: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1347>. Acesso em: 20 de nov. 2019.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico crítica: primeiras aproximações**. 11 ed. Rev. Campinas-SP: Autores Associados, 2008.

ZANETIC, J. **Física também é cultura**. Tese de doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/84593585/Joao-Zanetic-Fisica-Tambem-e-Cultura>. Acesso em: 20 de nov. 2019.